

BIBELWISSENSCHAFT IN DER ORTHODOXEN KIRCHE

Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Antiochenischen Kontext

Daniel AYUCH

Einleitung

Die Antiochenische Theologie ist eine Theologie des Ostens, die sich in verschiedenen Sprachen, Kulturen und gesellschaftspolitischen Realitäten für Jahrhunderte lang entwickelt hat. Die breite Palette von Themen und Problemen, die christliche Denker in dieser Gegend angesprochen haben und mit denen sie konfrontiert wurden, haben nicht nur das lebende Zeugnis der Christen geprägt, sondern auch eine unermessliche Bibliothek der biblischen, liturgischen, historischen und dogmatischen Handschriften als Vermächtnis hinterlassen. Diese Werke hatten und haben einen wichtigen Einfluss in diesen Ländern und weltweit, denn sie haben tausende von modernen Studien in verschiedenen theologischen Disziplinen inspiriert.

Für eine lange Zeit und besonders in der Gegenwart, hat die arabische Sprache die Christen des Nahen Ostens zusammengebracht und hat es ihnen ermöglicht, gemeinsam in einem Gebiet von großer Bedeutung zu arbeiten. Sie haben die Verantwortung ihren Glauben zu bezeugen und zu verkünden in einer großen Welt, die mehr als 221 Millionen Arabisch-sprechende Leute zählt (Lewis), unter denen ca. 14 Millionen Christen sind, ohne die ausgewanderten Christen mitzuzählen (Roberson). Das orthodoxe Patriarchat von Antiochien spielt eine entscheidende Rolle für das Verständnis und den Dialog in dieser Konvergenz der Religionen, Konfessionen und Kulturen.

Im Ganzen hat die orthodoxe theologische Ausbildung in den letzten Jahrhunderten wesentliche Änderungen erlebt. Es ist ihr trotzdem nicht gelungen, sich den Veränderungen der postmodernen Zivilisation anzupassen. Die orthodoxen Theologen greifen auf verschiedene Paradigmen zurück, die in der Kirche und dem theologischen Fachjargon bestimmte Kennzeichen haben, z.B.: die pa-

tristische bzw. neo-patristische Theologie, die biblische Theologie, der konservative Denkansatz, der westlich kritische Ansatz, um nur einige zu nennen. Eins ist sicher, die orthodoxe Theologie ist in einem Prozess der Neudefinition und sucht für ihren eigenen Platz und ihre eigene Rolle in einer Welt, die von der Globalisierung bedingt wird.

Innerhalb dieses schwankenden Rahmens ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie sich die Beziehung unter den verschiedenen Disziplinen des modernen Theologiestudium entwickelt. In diesem Aufsatz wird der Zusammenhang der modernen Bibelwissenschaften mit den anderen Disziplinen (Systematik; Historie und Pragmatik) in den Orthodoxen Fakultäten diskutiert. Warum brauchen unsere Studierende Kurse, wo, z.B., Namen wie Rudolf Bultmann, Friedrich Schleiermacher oder Raymond Brown auftauchen? Warum sind die anderen Kurse darauf angewiesen, dass die Studierenden mit dieser Information und mit modernen kritischen Methoden ausgestattet sind? Sollten sie nicht eher die Kommentare der Heiligen Väter analysieren und die liturgischen Texte auswendig lernen? Mit anderen Worten, wie können wir für das Angebot der modernen biblischen Kurse in den orthodoxen theologischen Fakultäten und Schulen plädieren?

Mehrere orthodoxen Theologen wie Savas Agourides, John Karavidopoulos, Elias Oikonomos und Paul Tarazi haben sich mit solchen Fragen in ihren Aufsätzen und Büchern auseinandergesetzt. Der vorliegende Aufsatz möchte eine systematische Darlegung des Themas mit einem besonderen Einblick in die antiochenische Tradition anbieten.

2. Der biblische Aspekt der theologischen Ausbildung

Heutzutage würde ein(e) Theologiestudierender höchstwahrscheinlich an der Ernsthaftigkeit der Frage zweifeln, ob der Prophet Elias sein eigenes Buch schrieb, würde dagegen aber gerne und zweifelsfrei eine klassische Definition des Monophysitismus oder der Synergie angeben. Es ist auch wahr, dass viele orthodoxe Kirchenführer lieber mehr Stunden über liturgische Rubriken (Typikon) und byzantinische Musik in den Lehrplan einfügen würden, auch wenn dies eine Reduzierung der Biblischen Kurse implizierte.

Die orthodoxen Theologen vergessen häufig die grundlegende Rolle der Bibel für die verschiedenen theologischen Disziplinen. Die Bibel ist die geschriebene Quelle der Offenbarung und der Belegtext für jede pastorale, liturgische und

dogmatische Theorie. Darüber hinaus dient die Bibel oft als Vorlage für die Forschung über das historische Verhalten des Volkes Gottes in der Geschichte. Weit weg von dem Spruch *sola scriptura*, sollte die orthodoxe Theologie nicht vergessen, daß die Heilige Schrift immer als das Rückrat unseres Glaubens und der Grundriss jedes theologischen Denkens anerkannt worden ist.

Selbst Heiliger Johannes von Damaskus, einer der wichtigsten Entwickler des Traditionalismus, legt hohen Wert auf die Heilige Schrift. Auch wenn er keine Kommentare geschrieben hat, hat er seine theologische Traktate und Predigten in der Bibel verankert. Für den Damaszener sind die Heiligen Schriften die Quelle der Offenbarung Gottes und die Kirche ist diejenige, die die Bibel kommentiert und auslegt (Studer, 76-77). Wenn wir die Werke des Chrysostomus nachschlagen, finden wir, dass die Schrift als eine unerschöpfliche Quelle des Lebens definiert wird. Reichtum und Überfluss sind die Predikate, die der Heilige verwendet, um den Inhalt der Bibel zu beschreiben. Er behauptet, dass die göttlichen Schriften "eine unerschöpfliche Quelle sind" (PG 48:1007 phgh. ga,r evstin ouvde,pote evpilei,pousa). In einer seiner Predigten über Lazarus und den reichen Mann fordert der Heilige seine Hörer in weniger als zwei Spalten fünf mal auf, die Bücher der Bibel dauernd zu lesen (PG 48:992, 58-60).

So wie die Kurse der anderen theologischen Disziplinen haben die biblischen Kurse auch ihren eigenen Ansatz und Beitrag für die theologische Ausbildung. Allerdings hat die Bibelkunde die Besonderheit, die große Schwester unter den anderen theologischen Bereichen zu sein. Sie ist die *prima inter pares* und die *conditio sine qua non* für die theologische Ausbildung. Diese Behauptung beruht darauf, dass alle anderen Kurse grundlegende Kenntnisse der Schrift verlangen, um ihre eigenen Theorien zu entwickeln. Die biblischen Kurse haben auch die entscheidende Funktion, mit Texten und Figuren umzugehen, die die grundlegenden Kenntnisse des Glaubens enthalten und lehren. Andere Kurse teilen dieses Merkmal nicht, auch wenn sie sehr wichtig für eine umfassende Ausbildung unserer Studierenden sind. Kurse wie Homiletik, Kirchengeschichte oder christliche Pädagogik, um einige zu erwähnen, sind sehr wertvoll an sich, aber sie sind nicht so notwendig und unbedingt erforderlich wie die biblischen Kurse.

Ich werde jetzt ein paar Beispiele aus meiner Lehrerfahrung geben. Wenn die Texte über die Taufe Jesu (Mk 1,9-11par) im Unterricht behandelt werden, ist die Manifestation der Dreifaltigkeit in den Evangelien, das erste womit die Student(in)en sie in Beziehung setzen. Wahrscheinlich tun sie das, weil das Troparion der Epiphanie des Herrn sagt: „Als Du, Herr, im Jordan getauft wurdest, da

wurde geoffenbart die Anbetung der Dreifaltigkeit.“ Sie sind aber überrascht zu erfahren, dass die Aussage der himmlischen Stimme eigentlich ein kombiniertes Zitat aus entscheidenden alttestamentlichen Texten ist (die Favorite: Ps 2 und Is 42). Vor dieser Kenntnisnahme, erkennen sie diese Szene nicht als die Erfüllung der Prophezeiungen und als einen hermeneutischen Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments. Nachdem sie diese neue Annäherung begreifen, sind sie bereit, mit dem Text anders umzugehen und sie finden stärkere Argumente für die christologischen und trinitarischen Aussagen, die sie in den Vorlesungen über Dogmatik hören.

Ein weiteres Beispiel hat mit der narrativen Analyse zu tun. Die Studierenden lesen die Evangelien immer noch als eine Art „Biographie Jesu“. Sie sind selten in der Lage, die erbauliche Lehre zu erfassen, die sich hinter der einen oder anderen Heilungserzählung oder in der Passiongeschichte versteckt. Sie fühlen sich überrascht, wenn sie über Unstimmigkeiten in den Erzählungen oder in den Sprüchen Jesu in den vier Evangelien hören. Sie kennen weder die Unterschiede zwischen den Seligpreisungen im Lukasevangelium und bei Matthäus, noch die zwei Versionen des Vaterunser. Wie oft hat Jesus Jerusalem besucht? Am welchem Tag fand die Kreuzigung statt? War es ein Donnerstag oder ein Freitag? War es am Pascha oder am Tag vorher? Solche kritischen Fragen fordern die Studierenden dazu heraus, neue Annäherungswege an den biblischen Text zu suchen.

Auch in der pragmatischen Theologie ist es sehr wichtig zu wissen, wie das Alte und das Neue Testament gelesen werden. Es gibt viele ethische und kanonische Fragen, die direkt mit der Bibel verbunden sind. Denken wir zum Beispiel an den Begriff des Heiligen Landes oder des gewählten Volkes und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben im Nahen Osten. Die Bergpredigt in Mt 5-7 ist auch sehr wichtig. Sie entwirft den Leitfaden des christlichen Lebens. Fragen zum Umgang mit dem Nächsten und zum Gebet sind, z.B., zwei Sinnlinien, die aus unterschiedlichen Ansätze entwickelt werden. Aber sollen diese Sprüche wörtlich interpretiert werden oder haben sie verschiedene Interpretationsebenen? Sollen solche Sprüche auch als ein neues Gesetz oder als eine Offenbarung oder als ein ethischer Kodex gesehen werden? Die biblischen Kurse befassen sich mit derartigen Fragen.

3. Moderne Kritische Methoden in der orthodoxen Theologie

Wenn man die Stimme mancher modernen Theologen hört, kann man ableiten, dass die Orthodoxen mit dem normativen Wert der Schrift einverstanden sind (Breck 11). Die Heiligen Schriften sind das Rückrat der Tradition, das sie nährt und aufrechterhält.

Darüber hinaus finden wir auch ein gemeinsames hermeneutisches Prinzip in den modernen orthodoxen theologischen Abhandlungen über biblische Interpretation: Schriften sollen im Lichte der Heiligen Tradition interpretiert werden: „Tradition provides the hermeneutic perspective by which any Biblical writing is to be properly interpreted,“ sagt John Breck (S. 10). Elias Oikonomos fügt hinzu: „die Tradition bildet auch die Grundlage für die ekklesiologische Exegese“ (S. 46). Diese Behauptungen knüpfen häufig an Georges Florovskys Verständnis des Zusammenhangs zwischen Tradition und Schrift an. Nach Stylianos unterstreicht Florovskys Buch über Bibel, Kirche und Tradition „the authority of Scripture as revelation while he points out the authority of tradition as ‘hermeneutical principle’“ (S. 164).

Jedoch gibt es zwei gegensätzliche Standpunkte darüber, wie die Heilige Tradition zu interpretieren ist, und wie sie ein Teil der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion über die Bibel und ihre Auslegung werden kann. Einerseits gibt es diejenigen, die in der Tradition ein Beispiel für Offenheit und eine Erleuchtungsquelle für den Dialog mit den modernen Theorien und Methoden sehen (Karavidopoulos, 118-119). Andererseits gibt es diejenigen, die in der Tradition die einzige richtige und zuverlässige Quelle sehen, wenn es um die Suche nach der Botschaft einer Perikope in der Bibel geht. Diese verstehen die Kontinuität der Tradition nur durch Ritualismus und fördern die Wiederholung der Vätersprüche (Breck, 217-219), während die anderen zum sakramentalen Leben der Kirche noch die persönliche und gemeinschaftliche Anstrengung hinzufügen, sowie die Betonung auf die Notwendigkeit einer offenen geistigen Bildung legen.

Wenn man Wert auf den dynamischen Charakter der Tradition legt, gibt es kein Hindernis gegen den Dialog mit den modernen Wissenschaften. Dieses Prinzip des Dialogs ist nicht nur in der heiligen Tradition der orthodoxen Kirche verwurzelt, sondern auch in der Botschaft der Bibel (siehe z.B. die Heiligen Väter, die in den heidnischen Schulen gelehrt haben und die häufigen Zitate und Gattungen aus antiker Philosophie in Lukasevangelium und Apostelgeschichte: in der Feldrede, der Emausgeschichte und in der Szene im Areopag). Aber wenn

das wahr ist, wie kam es denn, dass diese Dialogpraxis mit den Wissenschaften und mit der säkularen Welt in der orthodoxen Theologie verloren gegangen ist?

Wenn die orthodoxe Theologie im allgemeinen zögerte, sich kreativ mit den wichtigsten Trends der westlichen Theologie auseinanderzusetzen, war die biblische orthodoxe Theologie die erste, die es wagte, diese Schritte zu gehen. Weil die Leser der Bibel immer herausgefordert sind, mehr von den Inhalten und Zusammenhängen der Texte zu kennen, sind sie darauf angewiesen, eine kritische Lektüre zu üben. Orthodoxe Bibelwissenschaftler waren die ersten in der Moderne, die die westlichen historisch-kritischen Methoden im Blick auf die Bibel angewandt haben und sich mit grundlegenden Fragen der Hermeneutik auseinandergesetzt haben. Diese entscheidende Annäherungswende stand in Beziehung zu einem relativ langen Prozess des Verlassens der Klöster und ihrer liturgischen Feiern als dem Zentrum der theologischen Ausbildung und zu der Gründung der theologischen Schulen mit akademischen Programmen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Der Rückzug der Theologie von den kirchlichen Zirkeln zum akademischen Milieu ist eigentlich zuerst in der Geschichte der westlichen modernen Theologie geschehen, und zwar schon mehrere Jahrhunderte vor dem orthodoxen Erwachen nämlich bereits in der Zeit der humanistischen Bewegung des 15. Jahrhunderts (Jeanrond, 437; Holladay 22). Diese Integration der Theologie in den akademischen Bereich fand wesentlich dank der Bibelwissenschaftler statt, die es zuerst gewagt haben, moderne philosophische Ideen in die Bereiche der Theologie aufzunehmen. Sie stellten die Starrheit der Scholastik und die *ex cathedra* Belehrung in Frage. Aus dieser Zeit kann man so wohl den Einfluss des Nikolaus von Lyra (+1349) auf Luthers Auslegung der Bibel, als auch Erasmus' Ausgabe des *Textus Receptus* auf Griechisch mit lateinischer Übersetzung und Fußnoten (1516) erwähnen.

Dennoch dauerte es Jahrhunderte, bevor gewagtere Abhandlungen zum Erscheinen kamen. Hier kann man zum Beispiel Richard Simon und seine berühmte Abhandlung *Histoire critique du Vieux Testament* (1678) erwähnen. Sein Buch gilt als die erste kritische Studie über den Pentateuch. Dieser römisch-katholische Mönch war der erste, der aus den Angaben im Text erschlossen hat, dass der Pentateuch weder von Moses geschrieben wurde, noch von einem einzigen Autor (Zenger, 65). Ein weiteres Beispiel wäre Friedrich Schleiermacher, der einen entscheidenden Beitrag im Bereich der biblischen Hermeneutik gegeben hat. Er war der erste, der philosophische Reflexionen über

die Bedeutung von Lesen und Verstehen eines Textes in einem theologischen Kontext eingeführt hat (vgl. Elias, 124-6).

"Die Orthodoxen Bibelwissenschaftler", eine Kategorie der Theologen, die wir zum ersten mal in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehört haben, haben ziemlich vereinzelt und in einer feindseligen Atmosphäre gearbeitet, bis sie ihren Beitrag zur modernen orthodoxen Theologie in einer systematischen Weise formuliert haben und von der Kirchenleitung einigermaßen angenommen wurden.

Fr. Stylianopoulos unterstützt Prof. Agourides' Analyse der Gründe, weswegen die Kirche dieser neuen Theologie gegenüber ablehnend war: die neuen biblischen Theologen wurden als Lehrer gegen die heilige Tradition verstanden und sie haben sich wenig im liturgischen und sozialen Leben der Kirche engagiert (S. 72-73).

Neben den bisher genannten Argumenten für eine moderne und dynamische orthodoxe biblische Theologie, möchte ich auch die Aufmerksamkeit auf das Konzept des asketerion in der klassischen antiochenischen theologischen Schule lenken. Kelly definiert das asketerion wie folgt:

„Es scheint überzeugender zu behaupten, dass die Schule Diodores eine vertraute Gemeinschaft von engagierten Christen war, die ihr eigenes Zuhause in der Welt hatten, obwohl sie sich strenge Regeln der Selbstverleugnung auferlegt und angenommen haben. Sie trafen zusammen wohl in einem privaten Haus, um zu beten, die Bibel zu studieren, Vorträge über die Heilige Schrift zu hören, und von dem Meister über asketischen Rückzug beraten zu werden“ (Kelly 19).

Darüberhinaus baut Robert Hill sein Verständnis der antiochenischen Theologieschule darauf auf, dass das asketerion ein Haus der Biblelausbildung und des Gebetes war. In seinen Schriften zeigt Diodore von Tarsus sein Interesse an der Entwicklung einer Methodenlehre der Bibelauslegung und pflegt eine ausführliche Darstellung seiner lehramtlichen Stellungnahmen (Diodore, S. 11,24; Reading, S. 6). Das Beispiel der antiochenischen Schule zeigt, dass die Tradition der Bibelauslegung zu den Kernaufgaben der theologischen Bildung der Kirche gehört. Der Begriff askesis gewinnt hier seine enge Beziehung zu dem lateinischen Wort studium wieder, im Sinne des Strebens und der Ausbildung, nicht nur für die geistige Bildung, sondern vor allem für Forschung und Wissenschaft.

4. Orthodoxe biblische Theologie heute

Biblische Kurse und Forschung spielen eine zentrale Rolle in der postmodernen theologischen Ausbildung der orthodoxen Kirchenleiter (kirchlichen Mitarbeiter, Diakone, Priester und Bischöffe). Doch die gegenwärtigen Studienpläne der orthodoxen theologischen Fakultäten und Seminare in der ganzen Welt bieten nur eine ungenügende Konzentration auf die biblischen Studien an. Es ist klar, dass es verschiedene Kriterien gibt, um die betreffende Stundenzahl der Bibelausbildung zu definieren.

Einerseits kann man die biblische Theologie als nur eine unter den vielen Disziplinen der Theologie ansehen und daher der Ansicht sein, dass sie deswegen genug Platz in den Studienplänen gewonnen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir die exegetischen Fächer als den Kern des Theologiestudiums betrachten, sollte man der Bibel einen wichtigen Teil des Programms widmen. Oben habe ich versucht, die wichtigsten Argumente dafür zu entwickeln, dass die biblischen Studien als das Wesen der orthodoxen Tradition und die Haupttätigkeit der Heiligen Väter betrachtet werden. Deshalb plädiert dieses Paper für ein neues Verständnis der biblischen Kurse und ihre Bedeutung für die Bildung unserer Seminaristen und Kirchenführer. Wir brauchen nicht mehr den klassisch katholischen Ansatz zu den biblischen Studien als Hilfswissenschaft für die Theologie. Biblische Kurse sollten vielmehr das konstitutive Element jedes theologischen Studienplanes werden. Je mehr die Studierenden über die Bibel lernen, desto mehr können sie die Grundlagen des orthodoxen Glaubens verstehen. Natürlich müssen sie die lange Geschichte der Zeugen des Wortes Christi lernen und studieren. Sie sind jedoch darauf angewiesen zuvor zu verstehen, was das Wort Christi bedeutet, und was für eine Rolle dieses Wort in jeder Tätigkeit der Kirche in der Vergangenheit und heute spielt.

Die biblischen Kurse, die auf moderne exegetische Methoden und Kritik aufgebaut sind, haben entscheidende Vorteile für die Bildung der Seminaristen und orthodoxer Kirchenleiter. Im Folgenden möchte ich einige erwähnen:

- Das Studium der Bibel fordert andere Disziplinen heraus, neue Lesarten der christlichen Quellen zu finden, um den modernen Menschen ansprechen zu können. Wenn die Studierenden lernen, kritisch mit den biblischen Erzählungen, Gebeten und Lehren umzugehen, werden sie mit den späteren christlichen Texten wie den Schriften der Väter, den liturgischen Texten und den ersten historischen Schriften ebenso verfahren.

- Das Studium der Bibel eröffnet neue Wege des Dialogs mit den nicht orthodoxen Theologen auf der Grundlage der Forschung und der akademischen Arbeit. Der biblische Text ist nicht mehr an seine Wirkungsgeschichte und an die dogmatischen Kontroversen gebunden, sondern er ist wieder in dem eigenen Kontext des biblischen Kanons zu lesen.
- Das Studium der Bibel ermöglicht es den Studierenden ihre eigenen Kriterien zu entwickeln, um neue Methoden und Annäherungen an den Text anzunehmen bzw. abzulehnen. Dies bedeutet, dass die Studierenden in der Lage sein werden, zu erkennen, was für den Gebrauch in der Gemeinde günstig sei.
- Das Studium der Bibel folgt der Vorlage der frühchristlichen Ausbildung, die auf der sorgfältigen Auslegung des Wortes Gottes beruhte. Das Beispiel des antiochenischen Asketerion ist eins unter vielen anderen in der Geschichte der Kirche.
- Das Studium der Bibel fördert Kreativität versus Wiederholung und Steifheit. So wurde zum Beispiel Lukas, der in den späten orthodoxen Traditionen als Schöpfer der ersten Marienikone gilt, lange Zeit im engeren Sinne als Ikonograph verstanden und nicht als Verfasser eines literarischen Bildes.
- Das Studium der Bibel hilft orthodoxer Theologie sich von Mängeln und Schwächen zu befreien, wenn sie versucht, sich dem modernen Denken verständlich zu machen.
- Das Studium der Bibel kämpft gegen die Isolierung der Christen von der säkulären Gesellschaft und dem allgemeinem Denken. Dementsprechend wird es den orthodoxen Christen wieder möglich sein, die Probleme der Menschen anzusprechen und ihnen einen Weg zur Erlösung zu bieten, genauso wie es unsere heiligen Väter gemacht haben.

5. Schlußfolgerungen

Biblische Studien sind keine exklusive Aufgabe des Protestantismus. Der moderne Katholizismus hat dies seit langem verstanden und arbeitet in diesem Bereich seit Jahrzehnten. Wenn wir die Erfahrung dieser Schwesterkirche beachten, wird es uns bewusst, dass die moderne Exegese viel Ausbildung erfordert, nicht nur für die Forscher und die Lehrer, sondern auch für ihre Empfänger – die Studierenden und die Gläubigen. Wir wissen auch, dass die moderne Exegese einen neuen Ansatz in anderen theologischen Disziplinen in

Bewegung setzen kann, und dass dieser Ansatz Hingabe, Anstrengung und Verantwortlichkeit erfordert.

Wenn wir uns darum bemühen, die modernen Wissenschaften auf die Theologie anzuwenden - auch nur mit der Hälfte der Verpflichtungen, die die heiligen Väter in ihrer Arbeit hatten, dann wird die Orthodoxie in der Lage sein, etwas zur post-modernen Welt beizutragen. Innerhalb dieser Veränderung haben die biblischen Lehrgänge eine besondere Rolle zu spielen.

In einer Welt der Krise und Ratlosigkeit braucht die Menschheit neue Wege des Denkens, um ethische, ökologische und auch ökonomische Probleme lösen zu können. Orthodoxe Theologie hat es nötig kontextualisiert zu werden und sich an den Bedürfnissen der Menschheit zu orientieren. Kontextualisierung ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Es gibt eine große Nachfrage (sogar Sehnsucht) nach einer Theologie, die sich für die Anforderungen der Pfarrgemeinden und für das tägliche Glück und Unglück jeder christlichen Familie und der Gesellschaft in allgemeinen engagiert. Es ist die Verantwortung der lokalen Theologen, und dementsprechend der lokalen theologischen Einrichtungen eine kreative Theologie zu entwickeln, die Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen geben kann.

6. Bibliography

Abou Mrad, N. The Witness of the Church in a Pluralistic World. Theological Renaissance in the Church of Antioch. In: Cunningham, M.B. and E. Theokritoff (ed.). The Cambridge Companion to Orthodox Theology, Cambridge University Press: Cambridge, 2008, 246-260.

Ayuch, D. Modern Biblical Criticism and the Orthodox Church. In: Chehwan, Ayoub (ed.), The Dogmatic Constitution Verbum Dei (Biblical Studies 28), Biblical Federation: Beirut, 2004, 203-215 (ARABIC).

Ayuch, D. The Orthodox and the Protestant Methods for Biblical Exegesis. In: Orthodox and Evangelicals in the Arab East, University of Balamand and Near East School of Theology: Balamand, 2006, 265-285 (ARABIC).

Breck, J, Scripture in Tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. SVSP: Crestwood (N.Y.), 2001.

Elias, J.L., A History of Christian Education. Protestant, Catholic and Orthodox Perspectives. Krieger: Malabar (Florida), 2002.

- Florovsky, G. Bible, Church, Tradition, an Eastern Orthodox view. Nordland Publishing Company: Massachusetts, 1972.
- Holladay, C.R. and J. H. Hayes. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook, 2nd ed. SCM Press: London, 1988.
- Hill, R.C. Diodore of Tarsus. Commentary on Psalms 1-51. SBL: Atlanta, 2005a.
- Hill, R.C. Reading the Old Testament in Antioch. Brill: Leiden, 2005b.
- Jeanrond, W.G., History of Biblical Hermeneutics. In: The Anchor Bible Dictionary III, 433-443.
- Karavidopoulos, J. The Exegetical Tradition of the Church and Modern Biblical Research Methods. In: St John of Damascus Institute of Theology Annals 6 (2005-2006), 115-126 (ARABIC).
- Kelly, J.N. Golden Mouth. The Story of John Chrysostom. Ascetic, Preacher, Bishop. Cornell University Press : Ithaca (NY), 1995.
- Lewis, M.P. (ed), Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International, 2009. Online version at: <http://www.ethnologue.com/>.
- Oikonomos, E. Bibel und Bibelwissenschaft in der orthodoxen Kirche (Stuttgarter Bibelstudien 81). KBW Verlag : Stuttgart, 1976.
- Roberson, R. The Eastern Christian Churches. A Brief Survey (7th edition). Rome: Edizioni Orientalia Christiana, 2007. Online version at: <http://www.cnewa.org/generalpg-verus.aspx?pageID=182>.
- Studer, B. Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus. Buch-Kunstverlag Ettal: Ettal, 1956.
- Stylianopoulos, T. The New Testament: An Orthodox Perspective. Volume One: Scripture, Tradition, Hermeneutics. Holy Cross Press: Brookline, 1997.
- Tarazi, P.N. Scripture in Theological Education. The Orthodox Educational Day Journal 1998. SVSP: Crestwood (N.Y.), 1998 (available at <http://www.svots.edu/very-rev-paul-nadim-tarazi>)
- Zenger, E. Die Entstehung des Pentateuchs. Einleitung in das Alte Testament. Ed. E. Zenger et al., 2nd ed